

SADRIDDIN AYNIY ASARLARIDA PEDAGOGIK QARASHLAR MAZMUN-MOHİYATI

Qurbonova Nigina Boboxo‘jayevna

Tadqiqotchi Buxoro davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170848>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sadridin Ayniyning ijtimoiy-siyosiy va badiiy asarlarida pedagogik qarashlar taraqqiyotiga oid fikrlari ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: globallashuv, jadidchilik davri, ma‘rifatparvar adib, mudarris, madrasa, didaktik matnlar, ustoz-shogird, tolibi ilm, zamondosh, millat, mansab, shaxs, isloh etish, kadr, darslik, taraqqiyot.

Аннотация. В этой статье представлен научно-теоретический анализ взглядов Садриддина Айни на прогресс педагогических взглядов в социально-политических и художественных произведениях.

Ключевые слова: глобализация, эпоха джадидизма, просвещенный мудрец, mudarris, medrese, didakticheskie tekсты, учитель-ученик, Taliban nauka, Sovremennik, natsiya, kariera, lichnost, reforma, кадр, учебник, progress.

Annotation. This article provides a scientific-theoretical analysis of Sadridin Ayni's thoughts on the development of pedagogical views in socio-political and artistic works.

Keywords: globalization, the era of jadidism, enlightened adib, mudarris, madrasa, didactic texts, teacher-disciple, Taliban science, contemporary, nation, career, personality, reform, cadre, textbook, progress.

Kirish. Sadridin Said-Murodzoda 1878-yilning 15-aprel kuni Buxoro viloyati G‘ijduvon tumani Suktare qishlog‘ida tojik oilasida tug‘ilgan. Otasi Said Murodxo‘ja dehqonchilik bilan shug‘ullangan bo‘lsa-da, o‘zi savodli bo‘lgani uchun farzandlarini bilimli qilishga intilgan. Shuning uchun o‘g‘li Sadridin Ayniy olti yoshida o‘z qishlog‘i madrasasiga yuboradi. Ayniy kabi kambag‘allarning Buxoro madrasalarida o‘qishi juda qiyin edi. Ammo o‘zining g‘ayrati, ilm talabasi bo‘lgani tufayli hayot va o‘qishning barcha qiyinchiliklarini yengib, 16 yil Buxoro madrasalarida tahsil olgan. Buxorodagi Mir Arab (1890—1891), Olimxon (1892—1893), Badalbek (1894—1896), Hoji Zohid (1896—1899) va Ko‘kaldosh (1899—1900) madrasalarida tahsil olgan.

Adabiyotlar sharhi: Ayniy bolalar uchun ijod qilishni o‘z maktabi talabalari uchun darslik yozishdan boshlab, “Alifbo” darsligini tartib beradi. 1910 yilda esa “Tahzib us-sibyon” darsligini nashr ettiradi. Ushbu darslik ko‘p jihatlari bilan o‘sha davr pedagogik risolalariga hamohang bo‘lgan. Xususan, “Tarbiyali bola”, “Odobli bola”, “Ota-ona”, “Maktab”, “Ustoz muallim”, “Marhamatli Ahmadjon”, “To‘g‘rigo‘y va o‘g‘ri bola” singari didaktik matnlar va she‘rlarning berilishi an‘anaviydir. Biroq, bu didaktik matnlar ifodasida, mavzuni talqin etishda ustoz Ayniy darsligining o‘ziga xosligi ko‘rinadi. Ayniy yerli xalq shevasida, ko‘proq tojik tilida ijod qilgan, binobarin, darsliklarida fors tilidagi “Chor kitob”ga xos an‘analarni rivojlantiradi. Ayniqsa, maktabning ilm maskani sifatidagi ta‘rif-tavsifi ustoz-shogird savol-javobiga monand keltirilishi diqqatga sazovor. Bunday matnlardan dunyoning eng yaxshi joyi - maktab, eng yaxshi bolalar - maktabda o‘qiydaganlar, undan ham yaxshilari - hech qachon maktabdan qolmaydiganlari, bulardan-da yaxshisi - saboqni puxta o‘zlashtiradiganlari, tag‘in

o`rtoqlariga samimiy munosabatda bo`lib yordamini ayamaydiganlari ekani o`quvchiga tushuntirilib boriladi. Ustod Ayniy darsligiga kirgan didaktik matnlar bola tarbiyasida maktab, oila va muhit munosabatlari ta`siriga e`tibor berilgani bilan ajralib turadi. Ya`ni, bunda bolaning to`g`ri tarbiya topishida birgina maktab emas, oila, ota-ona va atrofdagi odamlar ham muhim rol o`ynashi ijtimoiy-hayotiy hikoyatlar orqali asoslab berilgan. S.Ayniy maktablar uchun ko`pgina alifbe va o`qish kitoblarini tartib berganligining o`ziyoq, uning bolalikka bo`lgan yuksak e`tiboridan dalolat beradi. Adibning 1920-yillarda nashr etgan o`nga yaqin tojik va o`zbek tilidagi alifbe hamda o`qish kitoblari orasida “Qiz bola yoki Xolida” darsligi qizlar maktabiga mo`ljallangani bilan ajralib turadi. U o`ttiz darsga mo`ljallangan. Asarning bosh qahramoni Xolida ismli qiz bo`lib, uning xulqi, xarakteri, atrofdagilarga munosabati, so`ngra, o`qishi va tarbiyasi xususida lavhalar berib borilgan. Jumladan, Xolida oilada, maktabda va tabiat qo`ynidagi faoliyat jarayonida ko`rsatiladi. Shuningdek, Ayniy Xolida misolida umuman qiz bolaning jamiyatda tutgan mavqei, sha`ni va orzu-havaslarini haqida fikr yuritadi: “Qiz bola ota-onasining eng sevuqli bir mevasidir. Qiz bola ota-onaning qayg`ulik chog`larida eng mehribon bir sirdoshidir. Qiz bola qavmu qarindoshlarining obro`yi va nomuslaridir. Qiz bola uyning ziynati va xonadonning davlatidir. Qiz bola yurtning bog`i va butun elu ulusning chirog`idir”. Ana shundan so`nggina, qiz bola timsolida Xolida gavdalanadi. Dastlab, uning olti yasharlik paytidagi arzanda va tantiqligi, kichkina bo`lishiga qaramay, yasan-tusanga o`chligi va o`rtoqlariga ham shunga qarab munosabat qilishi hikoya qilinib, keyinchalik bu qizaloq odmigina Fotima bilan do`stlashgach, xulq atvorida, dunyoqarashida o`zgarish yasalgani oydinlashadi. Xolidada o`qish va ilm olishga havas uyg`ongani, mehnatsevarlik fazilatlarining shakllana borishi “Xolida xat va savoddan bo`lak narsani istamaydur”, “Xolida maktabga boradi”, “Xolida shohi va baxmal kiyimlarini sug`urib tashlaydir”, “Xolida qo`l ishlari o`rganadur”, “Xolida tikish tikadur” sarlavhali hikoyalarda o`z ifodasini topa borgan. Xullas, asar so`nggida kitobxon Xolidani aqlli va dono qiz sifatida ko`radiki, bu bilan adib bola tarbiyasi, inson shaxsining shakllanishida mehnat va oilaviy muhit muhim rol o`ynashini ko`rsata olgan. Ayniy bu qissa orqali o`zbek bolalar nasrining shakllanishiga ham katta hissa qo`shdi, deya olamiz. Bundan tashqari, maktab va tarbiya mavzui unga umr bo`yi hamdam bo`ldi; adibning “Eski maktab”, “Yetim” qissasi va “Esdaliklar” memuari shunday xulosaga kelishga asos bo`ladi. Shu ma`noda S.Ayniy o`zbek bolalari uchun nasriy asarlar yozgan, bolalar realistik prozasi rivojida o`ziga xos hissa qo`shgan zullisonayn adib sifatida alohida e`tirofqa sazovor. Jahon miqyosida globallashuv asri bo`lmish XXI asrga kelib zamonaviy adabiyotga talaygina yangiliklar kiritilmoqda. Bu yangiliklar bir tomondan tabiiy rivojlanib, milliy adabiyot taraqqiyotining hissasi bo`lsa, ikkinchi tomondan Yevropa va jahon ta`siridagi o`zgarishlardir. Shuning barobarida jamiyatning axborotlashuvida adabiyot va tarix muhim rol o`ynamoqda. Dunyoning ilmiy tadqiqot markazlarida turkistonlik mutafakkir allomalarning ilm-fan taraqqiyotiga qo`shgan hissasi, XIX asrning oxiri – XX asr boshlarida musulmon mamlakatlari ijtimoiy-siyosiy hayoti, jadidchilik harakatining vujudga kelishi hamda jadid namoyandalarining bu harakatda tutgan o`rni va matbuotchilik faoliyati o`rganilmoqda. O`z ijodi bilan maktab yaratgan Sadridin Ayniyning ilmiy merosi, jadidchilik faoliyati ham dunyo ilmiy jamoatchiligi tomonidan munosib e`tirof etilgan. Jadid ziyolilari uchun eski usuldagi maktablarni isloh etish, badiiy adabiyotni yangi o`zanga solish, teatr sahnasidan ibratxona o`rnida foydalanish naqadar muhim bo`lsa, milliy matbuot tashkili va taraqqiyoti ham shu darajada ahamiyatli edi. Samarqandlik jadid muharriri Hoji Muin ta`kidlaydi: “Matbuot bir millatni uyg`otish uchun birinchi omil bo`lg`onidek, uning tarixi ham “uyg`onish davri” tarixining muhim bir bo`lagi sanaladur”. Darhaqiqat, matbuot,

nashriyotchilik o‘zbek jadidchilik davri tarixida juda muhim o‘rin tutadi. Millat ma’naviyatini isloh etish, odamlarni ma’rifatli qilish, olamga ochiq nazar bilan boqishga o‘rgatish va tafakkurni uyg‘otishning eng asosiy omili sifatida jadid muharrirlari matbuotning qadrini baland ko‘tardi. Matbuot ular nazdida fikrlar tilmochi, millat va el-yurt rivoji yo‘lida xizmatchi, odamlar ongu shuurining quyoshi, har kimning vijdoniga tutilgan ko‘zgu bo‘lmog‘i lozim edi. Unda, S.Ayniyning publisistik, matbuotchilik va murabbiylik faoliyatiga oid ma’lumotlar berilgan. S.Ayniyning Samarqandda milliy matbuotchilikni rivojlantirish yo‘lida qilgan xizmatlarini alohida qayd etib: “Mehnatkashlar tovushi” gazetasining tarjima va tahrir ishlarida bir muddat Saidrizo Alizoda, Muhammadjon Yusufiy, Qori Muhammadrahim Toji, Sadridin Ayniy afandilar xidmat etdilar. Bularning ichida birinchi darajada uzun muddat ishlagan kishi shubhasiz Ayniy afandi edi. “Bolalar yo‘ldoshi” (jurnal) majmuasining muharriri Xabir, mas’ul mudiri Abdurashid Abdujabbor o‘g‘li edilar. Buning tahrir hay’atida Ayniy afandi ham bor edi. “Shu’lai inqilob” jurnal-majmuasining doimiy yozg‘uvchilari faqat Saidrizo Alizoda bilan Ayniy afandi edilar”. Xorijiy matbuot targ‘iboti kuchayib, Buxoroda ham mahalliy matbuotga asos solish harakatiga kirishildi. Yosh buxoroliklarning “Tarbiyai atfol” (“Bolalar tarbiyasi”) maxfiy jamiyatining faol a‘zolari tomonidan amir hukumati roziligi bilan Yangi Buxoro (Kogon)da “Buxoroi sharif” gazetasi fors-tojik tilida chop etila boshlandi. 1912-yilning 11-martidan 1913-yil 12-yanvargacha 153-soni chiqqan “Buxoroi sharif” gazetasi faoliyatida S.Ayniy faol ishtirok etdi. Unda adibning ijtimoiy-ma’rifiy yo‘nalishdagi bir qator maqolalari bosildi. Ushbu maqolalar turli mavzularda bo‘lib Buxoro hayotiga oid masalalarni publisistik talqin etgan. Shuningdek, ushbu gazetada o‘sha davrning taniqli ma’rifatparvarlaridan Fitrat, Mirzo Sirojiddin Hakim, Sahbo, domla Ikromcha, Samad Mansur, Hamidxoja Mehriy va Mirza Jalol Yusufzodalar ham o‘zlarining publisistik yo‘nalishdagi maqolalari bilan qatnashib turishgan. S.Ayniy Turkiston mintaqasida chop etilgan mahalliy matbuot organlarida o‘zining o‘tkir publisistik maqolalari bilan faol ishtirok etadi. “Oyina” jurnalida S.Ayniy turli mavzudagi maqola va she’rlari bilan qatnashib turdi. Ushbu jurnalda S.Ayniyning “Nido ba javonon” (“Yoshlarga murojaat”), “Har bir millat o‘z tili ila faxr etar” “Moziy va hol”, “Hasrat”, “Na o‘ldi yo rab”, “Marsiya ba Mirzo Sirojiddin Hakimi Buxoroy” kabi ayrim she’r va maqolalari chop etilgan. S.Ayniy “Oyina” jurnalidagi “Har bir millat o‘z tili ila faxr etar” maqolasida tilga hurmat, unga yevropacha so‘zlarni, ularning turkiy tilda ma’nodoshi bo‘lsa ham qo‘shib ishlatish tilimizga putur yetkazishini kuyunchaklik bilan yozadi va boshqa tillarni o‘rganish bilan bir vaqtda har bir millat o‘z tilining muhofazasi bilan shug‘ullanishi shart degan fikrlarni ilgari suradi va uni juda ko‘plab dalillar bilan isbotlab beradi. “Zamonamizdagi eng muhim masalalardan birida til masalasidir. Hushyor millatlar buning ahamiyatini barcha masalalardan ortiq sanaydurlar. Chunonchi, tillarini kundan-kun soflandurub, tillari ichiga kirgan begona so‘zlarni tashqari otib, isloh qilurlar. Bir darajagacha tillaridan xabardorlik qiladurlarkim, o‘rni kelganda bir ajnabiy so‘zi o‘rniga ikki yo uch kalima o‘z so‘zlaridan qo‘shib ado qiladurlar. Mana shul sababdan adabiyot va milliyatlari kundan-kun taraqqiy qilib bormoqdalar. Darvoqe, qaysi bir millatkim o‘z tilini begona lug‘atlardan ozod saqlasa va o‘z millatini muhofaza qilsa, din va oyinini qo‘ldan bermaydur. Ammo biz turkistonliklar esa g‘aflat va jaholatimizning ko‘pligi sababli, bu muhim masaladan ham bexabarmiz”. 1918-1920-yillarda S.Ayniy Samarqandda asosan, ta’lim-tarbiya ishlari bilan mashg‘ul bo‘ldi. Shuningdek, u “inqilob”ni madh etuvchi va eski tuzumni tanqid ostiga oluvchi badiiy - tarixiy publisistik maqolalar va she’rlar yozishga zo‘r beradi. Ularning aksariyati Samarqandda chiqadigan “Shu’lai inqilob” (“Inqilob shulasi”), “Bolalar yo‘ldoshi”, “Tayoq” jurnallari va “Mehnatkash tovushi”, “Zarafshon”, “Hurriyat”

gazetalarida chop etiladi. Bu haqda S.Ayniyning o‘zi shunday yozadi: “Samarqandda tojik tilida “Shu‘lai inqilob” jurnali va “Mehnatkashlar tovushi” nomidagi o‘zbek tilida gazeta nashr bo‘lardi. Men bularning ikkalasiga ham xizmat qilardim. O‘sha vaqtlarda mahalliy kadrlar yetishmas, ozchilikni tashkil qilar edi, shuning uchun ham men bu jurnal va gazetaning ko‘p qismini turli imzolar bilan maqolalar yozib to‘ldirar edim. Ikki tilda she‘r yozardim, ikki tilda maqolalar yozardim”. O‘zbek milliy ziyolilaridan Hoji Muin Shukrullo (1883-1942-y) o‘z davrida S.Ayniyning Samarqandda milliy matbuotchilikni rivojlantirish yo‘lida ko‘rsatgan xizmatlarini alohida qayd etib, “Mehnatkashlar tovushi” gazetasida shunday yozadi: “1918-yilda (11-iyunda) sho‘ro hukumati tomonidan “Mehnatkashlar o‘qi” otlig gazeta chiqarildi. Buning mas‘ul muharrirligiga Hoji Muin, tahrir hay‘atiga Iffat xonim (Zohida Burnasheva) bilan marhum Shokir Muxtoriy tayin etildilar. Bu gazetaning beshinchi sonida oti o‘zgartirilib “Mehnatkashlar tovushi” qo‘yildi. Gazeta 500-2000 nusxa orasida bosilib tarqalar edi. Bu gazetaning tarjima va tahrir ishlarida bir muddat Saidrizo Alizoda, Muhammadjon Yusufiy, qori Muhammadrahim Toji, Sadriddin Ayniy afandilar xizmat etdilar. Bularning ichida birinchi darajada uzun muddat ishlagan kishi shubhasiz Ayniy afandi edi”.

Xulosa. S.Ayniyning hayoti va ijodiy faoliyati tarix zarvara qaralarining eng qaltis damlarida millat va vatanga xizmat qilishning yorqin namunasidir. Yirik jadidshunos olim Begali Qosimovning so‘zlari bilan aytganda, har qanday holda ham xalq bilan birga bo‘lish, uning manfaatini har narsadan ustun qo‘yish, har narsadan muqaddas bilish S.Ayniy shaxsiyatining eng muhim xususiyatlaridan edi. Pedagogik faoliyatida esa yoshlarni qaysi sohada faoliyat yuritishidan qat‘iy nazar to‘g‘ri va halol mehnat qilishlarini uqtirgan. Boy bolalarni pulli, kambag‘al bolalarni bepul o‘qitadi. Sadriddin Ayniy O‘zbekiston va Tojikistonda ilm-fan va madaniyatining rivojlanishida, kadrlar etishtirishda o‘zining munosib hissasini qo‘shdi. S.Ayniy shaxsning kamoloti va jamiyat taraqqiyotida ma‘rifat rolini yuqori o‘ringa qo‘yadi. Xalqning iqtisodiy, ijtimoiy ahvolini aholi o‘rtasida ma‘rifat tarqatish yo‘li bilan yaxshilash mumkin deb hisoblaydi. Shuning uchun ham u “Fan xalqqa boylik keltiradi”. – deb yozgan edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Айний С. Мавсими барфу фасли зимистон // Ал – ислох, 1917 йил 1-январь; 2. Айний С. Навоий болалари учун // Болалар дунёси. 1921, № 2.
2. Айний С. Маҳмудхўжа Бехбудий ҳазратларининг қисқача таржимаи ҳоли // “Мехнаткашлар товуши”, 1920 йил 8 апрель.
3. Айний С. Намунаи адабиёти тожик / Куллиёт. Чилди 16. – Душанбе: 2010. - С. 325.
4. Айний С. Ҳар бир миллат ўз тили ила фахр этар // Ойна, 1914, № 35. – Б. 836-838
5. 7. Айний С. Амир Темур бинолариндан Бибиҳоним харобаси ила мусохаба // Болалар йўлдоши. 1919, № 2-3, 23 май. – Б. 3.
6. 8. Сафарзода Эҳсон. Назаре ба публицистикаи сиёсий устод Айний (Ба ифтихори 145-солагии устод
7. Садриддин Айний). – Душанбе., 2023. – Саҳ. 4-5.
8. 9. Абдулла Авлоний. Бурунги ўзбек вақтли матбуотининг тарихи “Туркистон”, 1924 йил 24 июнь;
9. Ойна (1914-1915). (Нашрга тайёрловчилар: Наим Норкулов, Камолиддин Раббимов). – Тошкент: Аккадемия, 2001.
10. Абдулла Авлоний. Бурунги ўзбек вақтли матбуотининг тарихи // “Туркистон”, 1924 йил 24 июнь.

11. Абдуазизова Н. Ўзбек журналистикаси тарихи. - Тошкент: Академия, 2002. – Б. 11.
12. Айнӣ С. Мухтасар таржимаи ҳоли худам / Куллийёт. 16 чилд. Чилди – 1. – Сталинобод, 1958. – Саҳ. 91.
13. Ҳожи Муин. Самарқанд матбуотининг тарихи // Зарафшон. 1923 йил, 5 май. Агзамхўжаев С., Улуғбекова З. “Ал-ислоҳ” журнали - Туркистондаги ислохотчилик ҳаракатини ўрганиш бўйича тарихий манба (1915-1918). –Тошкент; 2021. – Б. 42-43
14. Абдулла Авлоний. Бурунғи ўзбек вақтли матбуотининг тарихи // “Туркистон”, 1924 йил 24 июнь
15. Зиё Саид. Ўзбек вақтли матбуоти тарихига материаллар (1870-1927) / Танланган асарлар (Тўпловчи асарлар (Тўпловчи
16. Ш.Турдиев). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1974. – Б. 113-1